

USO DE POLÍMERO ORGÂNICO SINTÉTICO E NATURAL (*MORINGA OLEIFERA* LAM.) COMO AUXILIAR DA COAGULAÇÃO COM O $AL_2(SO_4)_3$ E POLIFER

USO DE POLÍMERO ORGÁNICO SINTÉTICO Y NATURAL (*MORINGA OLEIFERA* LAM.) COMO AUXILIAR PARA LA COAGULACIÓN CON $AL_2(SO_4)_3$ Y POLIFER

USE OF SYNTHETIC AND NATURAL ORGANIC POLYMER (*MORINGA OLEIFERA* LAM.) AS AN AID TO COAGULATION WITH $AL_2(SO_4)_3$ AND POLIFER

Ianca Carneiro de Carvalho¹, Isabel Cristina Silva Maia² e Selma Cristina da Silva³.

¹Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA, Brasil, eng.iancacarneiro@gmail.com, 0009-0002-0484-9338;

²Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA, Brasil, isabelcsmaia1973@gmail.com, 0009-0000-5680-5930;

³Professora Associada (CETEC) e da Pós-graduação em Engenharia Agrícola (CCAAB), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA, Brasil, selma@ufrb.edu.br, 0000-0002-0387-6943.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

O presente estudo avaliou o tratamento físico-químico de efluentes eutrofizados por meio da clarificação com coagulantes inorgânicos [$AL_2(SO_4)_3$ e polifer] e com auxiliares orgânicos, incluindo um polímero sintético comercial (FA 920 PWG) e um polímero natural (*Moringa oleifera* Lam. (MO)). Os efluentes foram coletados em um sistema de tratamento de esgoto composto por *wetlands* construídos de fluxo vertical (WCFV), seguido de um *wetland* de plantas flutuantes com *Pistia stratiotes* (alface d'água). Os ensaios foram realizados em equipamento “Jar Test” (Milan - Modelo JT 203), com mistura rápida com rotação (100 rpm por 30s), mistura lenta (40 rpm por 30min) e decantação (30min). Entre os auxiliares testados, a combinação do polifer com o polímero FA 920 PWG apresentou as maiores eficiências médias de remoção (EMR), atingindo 72,36% para cor e 78,45% para turbidez, superando as combinações com $AL_2(SO_4)_3$. O uso da MO como auxiliar também apresentou melhores resultados em associação com o polifer, com EMR de 66,01% para cor e de 72,87% para turbidez. Não foram observadas diferenças expressivas entre as dosagens testadas dos coagulantes auxiliares. Assim, o polímero FA 920 PWG associado ao polifer destacou-se como a alternativa mais promissora. Por outro lado, a MO, embora menos eficiente, mostrou-se viável como auxiliar natural, reforçando o potencial dos coagulantes orgânicos como complemento aos inorgânicos em determinados contextos de tratamento de efluentes domésticos.

INTRODUÇÃO

A eutrofização de corpos hídricos tem se intensificado em função do aporte excessivo de nutrientes provenientes, sobretudo, de efluentes domésticos e industriais, comprometendo a qualidade da água e dificultando seu reúso. Entre as alternativas de tratamento, a coagulação-floculação é amplamente empregada, destacando-se o uso de coagulantes inorgânicos, como o sulfato de alumínio $[Al_2(SO_4)_3]$ e sais mistos à base de alumínio e ferro (polifer). No entanto, a aplicação exclusiva desses insumos pode gerar elevados custos operacionais e resíduos químicos, incentivando a busca por soluções mais sustentáveis (Saleem e Bachmann, 2019; Soares et al., 2021).

Nesse contexto, polímeros orgânicos, sintéticos e naturais, têm sido investigados como auxiliares de coagulação, com potencial para reduzir a dosagem de coagulantes inorgânicos e aumentar a eficiência do processo. Entre eles, a *Moringa oleifera* Lam. (MO) se destaca como alternativa natural e de baixo impacto ambiental, enquanto polímeros sintéticos apresentam elevado desempenho técnico, ainda que associados a custos mais elevados (Saleem e Bachmann, 2019; Soares et al., 2021).

A MO possui cerca de 40% da massa de suas sementes composta por óleo comestível e proteínas catiônicas de baixo peso molecular, que, quando solubilizadas em água, atuam como coagulantes ao desestabilizar partículas coloidais e favorecer a formação de flocos (Franco et al., 2017). Esse mecanismo contribui para a redução de parâmetros essenciais, como cor aparente e turbidez, visando atender aos padrões de potabilidade e de reúso estabelecidos na legislação (Soares et al., 2021).

Os polímeros sintéticos, por sua vez, já são amplamente empregados em sistemas de tratamento, sendo classificados de acordo com sua carga elétrica em aniônicos, catiônicos e não iônicos (Locatelli, 2021). Entre suas vantagens, destaca-se a estabilidade em ampla faixa de pH, eliminando a necessidade de alcalinizantes (como hidróxido de sódio ou cal), a não introdução de metais no processo e a menor geração de lodo (Ferreira, 2023).

Diante disso, o presente estudo avaliou o tratamento físico-químico de efluentes eutrofizados por meio da clarificação com coagulantes inorgânicos $[Al_2(SO_4)_3]$ e polifer] e com auxiliares orgânicos, incluindo um polímero sintético comercial (FA 920 PWG) e um polímero natural (MO).

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta pesquisa foram utilizados efluentes provenientes de um sistema experimental de *wetlands* construídos de fluxo vertical (WCFV) com meio de suporte formado por solo misturado com areia grossa, composto por plantas emergentes, sorgo e feijão, seguido de um *wetlands* de plantas flutuantes, com a macrófita *Pistia stratiotes* (alface d'água), também denominado tanque de macrófitas (TQM). A finalidade desse sistema era tratar efluentes domésticos provenientes de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA) da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) localizada no bairro Chapadinha do município de Cruz das Almas-Ba.

Devido ao crescimento excessivo de algas nos efluentes no tanque de macrófitas, a água passou a apresentar uma coloração esverdeada (Figura 1A), tornando-se necessária a realização de um pós-tratamento antes do seu lançamento em corpos d'água (reuso indireto) ou da sua utilização para fins não potáveis (reuso não potável), como a irrigação, a fim de evitar danos ao sistema de irrigação.

Figura 1. Tanque de macrófitas utilizado para polimento dos efluentes dos *wetlands* construídos (WCS) (A) e ensaios de “Jar Test” durante o tratamento físico-químico (B).

Fonte: Autores, 2024.

A coleta das amostras e os ensaios ocorreram nos meses de outubro e novembro de 2024. Para os ensaios, utilizou-se o equipamento “Jar Test” Milan – Modelo JT 203 (Figura 1B), considerando rotações de mistura rápida (100 rpm por 30 s) e lenta (40 rpm por 30 min), além de decantação de 30 min.

Como coagulantes inorgânicos, foram utilizados o sulfato de alumínio $[Al_2(SO_4)_3]$ e

o sal de alumínio férrico (polífer), aplicados nas dosagens de 100; 120; 140; 150; 160 e 170 mg L⁻¹. As dosagens ótimas variaram entre 150 e 170 mg L⁻¹. Posteriormente, procedeu-se novos ensaios utilizando coagulantes auxiliares (polímero comercial não iônico FA 920 PWG e a MO), visando reduzir as dosagens dos coagulantes inorgânicos. Nessa etapa, a dosagem dos coagulantes inorgânicos foi fixada em 120 mg L⁻¹, enquanto as dosagens dos coagulantes auxiliares variaram em 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 2,0 mg L⁻¹.

As sementes de MO foram coletadas em uma área do centro experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Campus de Cruz das Almas-Ba. O extrato aquoso de MO foi preparado no momento dos ensaios, uma vez que o armazenamento pode comprometer sua eficiência na redução da turbidez durante os processos de coagulação e floculação (Madrona, 2010).

As sementes foram secas em estufa a 105 °C por 24 horas para redução do teor de umidade e após secagem foram descascadas e maceradas em almofariz com pistilo para a obtenção de um pó. Em seguida, foi preparada uma solução estoque com concentração de 1% m/v, utilizando água destilada. A solução foi agitada por 4 minutos e posteriormente filtrada em papel de filtro descartável (tipo usado para filtrar café).

Os ensaios foram realizados em triplicatas, e as amostras dos afluentes e efluentes foram submetidas às análises dos seguintes parâmetros: pH – pHmetro de bancada LUCA-210, cor aparente – Colorímetro da ALFAKIT, turbidez – Turbidímetro de bancada ALFAKIT E008767, alcalinidade total – Método titulométrico e condutividade elétrica – Condutivímetro de bancada W12D BEL.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas Tabelas 1 e 2, observa-se que na combinação com polímero FA 920 PWG, ambos os coagulantes principais mantiveram o valor de pH próximo ao inicial, com variações que não comprometem a qualidade do efluente tratado. A alcalinidade total (AT) e a condutividade elétrica (CE) apresentaram reduções após o tratamento, o que é esperado devido à formação de flocos que removem íons dissolvidos. O polífer apresentou maior redução na CE, o que pode ser um indicativo de maior eficiência na adsorção de substâncias dissolvidas.

Tabela 1. Características qualitativas dos efluentes do tanque de macrófitas (TQM) após o tratamento físico-químico com Al₂(SO₄)₃ na dosagem de 120 mg L⁻¹ combinado com polímero FA 920 PWG e MO.

Fonte: Autores (2024).

Para a combinação de sulfato de alumínio com MO, a maior eficiência média de remoção (EMR) para cor foi obtida na dosagem de $2,0 \text{ mg L}^{-1}$, atingindo 64,92%. Para turbidez, o melhor resultado ocorreu na dosagem de $0,8 \text{ mg L}^{-1}$, com 72,55% de remoção, sendo que a dosagem de $2,0 \text{ mg L}^{-1}$ apresentou desempenho semelhante (71,63%). Na associação de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ com o polímero FA 920 PWG, a maior EMR para cor foi registrada na dosagem de $0,4 \text{ mg L}^{-1}$ (71,39%). Para turbidez, a maior eficiência foi observada na dosagem de $0,8 \text{ mg L}^{-1}$, com 76,46%, mas a dosagem de $2,0 \text{ mg L}^{-1}$ apresentou resultado praticamente igual (76,42%) (Figura 2). Considerando, contudo, as implicações financeiras e ambientais associadas ao uso de maiores quantidades de coagulantes, recomenda-se priorizar dosagens mais baixas que ainda garantam remoções satisfatórias.

A comparação entre MO, polímero sintético e $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, no tratamento de água, revelou que o polímero sintético apresentou maior eficiência na remoção de turbidez e cor, seguido pela MO e pelo $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, conforme destacado por Siqueira et al. (2018). Além disso, estudos sobre o uso de coagulantes orgânicos como auxiliares nos processos de coagulação e floculação aplicados à filtração direta com geotêxtil sintético indicaram que o polímero sintético, por se tratar de um produto industrializado e padronizado, apresentou maior estabilidade na remoção de turbidez em comparação à MO (Arantes et al., 2014).

No contexto do pós-tratamento de efluentes agropecuários codigeridos em reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB), Murakami (2021) demonstrou que os coagulantes orgânicos não apenas favoreceram a formação de agregados de maior dimensão, mas também geraram aglomerados mais resistentes, com fator de resistência superior a 90%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O polímero, quando associado ao polímero FA 920 PWG ou à *Moringa oleifera* Lam., apresentou melhor desempenho na remoção de cor e turbidez em comparação ao sulfato de alumínio [$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$]. Apesar de a MO ter demonstrado eficiência inferior ao polímero sintético, destacou-se como alternativa viável de origem natural, evidenciando o potencial dos coagulantes orgânicos como complementares aos inorgânicos em determinados cenários de tratamento de efluentes domésticos. Desse modo, a seleção do coagulante principal e de seus auxiliares deve levar em conta não apenas a eficiência técnica, mas também fatores como

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - CNSA

APOIO INSTITUCIONAL:

Enciclopédia Biosfera 15 (27): 18–29. https://doi.org/10.18677/EnciBio_2018A112.

Soares, Emanuel Júnior Silva, Maria Gabriella Negromonte Barbosa, Taís Cristina da Silva Andrade, et al. 2021. “Potencial de vegetais para produção de coagulantes visando aplicação no tratamento de água: revisão sistemática.” *Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais* 12 (2): 292–302. <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.002.0027>.